

DMPTUULIN TESTAUS: RAPORTTI

15.4.2016

Tuuli-projektin käyttäjäryhmä

Raportin koonti: Saira Huuskonen ja Maria Söderholm

Aineiston keruu: Minna Ahokas, Jari Friman, Saira Huuskonen, Päivi Kanerva, Liisa Siipilehto, Maria Söderholm

Welcome.

Data management planning tool Tuuli will help you write data management plans.

Sisällys

1. JOHDANTO.....	3
2. TESTAUKSEN TOTEUTUS.....	3
3. TULOKSET	4
3.1. DMPTuulin paikka tutkimusprosessissa	4
3.2. DMPTuulin tekniset ominaisuudet	6
3.3. DMPTuulin aineistonhallintasuunnitelmaohjeet	8
4. KEHITTÄMISEHDOTUKSET	12
5. LOPUKSI	14

1. JOHDANTO

Tuuli-projektissa kehitetään Suomen tutkimusorganisaatioille yhteinen työkalu datanhallintasuunnitelmien laadintaan. Suomalainen DMPTuuli (<https://dmptuuli.fi/>) on räätälöity Digital Curation Centren avoimen lähdekoodin dmponline-ohjelmasta. DMPTuulin avulla on mahdollisuus laatia yleinen tai rahoittajien vaatimusten mukainen aineistonhallintasuunnitelma.

Tuuli-projektin tavoitteena on käyttäjälähtöisyys, joten tutkijoita on kuultu useasti projektin aikana. Syksyllä 2015 kartoitettiin tutkijoiden näkemyksiä aineistonhallinnasta ja heidän tarpeitaan aineistohallintasuunnitelmien laadintaan tarkoitettusta työkalusta. Tuuli-projektin ohjetyöryhmä työsti yleiset aineistonhallintasuunnitelmaohjeet, jotka kävivät kahdella kommenttikierroksella alkutalvesta 2016. Sekä esikartoitus että ohjeet ja niihin liittyvät kommentit löytyvät Tuuli-projektin wikistä (<https://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/Tuuli-projekti>).

Tässä raportissa esitellään tutkijoiden kommentteja DMPTuuli-työkalun ja yleisen aineistonhallintasuunnitelmaohjeen yhteistestauksesta maaliskuulta 2016. Tulosten perusteella DMPTuulia ja ohjeita muokataan vielä ennen DMPTuulin avaamista yleiseen pilottikäyttöön toukokuun alussa. Täydellisessä iskussa DMPTuuli on syksyllä 2016.

Raportin rakenne on seuraava. Luvussa 2 kuvataan testauksen toteutuksen tavat. Luvussa 3 raportoidaan tulokset. Tulosluku on jaettu kolmeen osaan: DMPTuulin rooliin osana tutkimusprosessia, teknisiin ominaisuuksiin ja ohjeisiin liittyviin kommentteihin. Luku 4 kokoaa yhteen DMPTuuliin liittyvät kehittämissuhteet. Luvussa 5 esitetään lyhyet johtopäätökset.

2. TESTAUKSEN TOTEUTUS

Testauksen ajankohtana DMPTuulista löytyivät Tuuli-projektin ohjeryhmän laatima yleinen aineistonhallintasuunnitelmaohje, Helsingin yliopiston ohje ja EU HORIZON 2020 ohjeet. Testauksen ensimmäisten viikkojen aikana DMPTuulista puuttui turvallisuusvarmenne, joten sen sivu ei auennut vasta kuin hyväksymällä sivu turvalliseksi. Tästä ei kuitenkaan aiheutunut ongelmia testaukselle.

Tuuli-työkalun testaus toteutettiin 7.3.-10.4.2016. Testaajiksi rekrytoidut tutkijat saattoivat valita testauksen toteutustavan. He saattoivat tutustua työkaluun itsenäisesti ohjeiden avulla tai vaihtoehtoisesti yhdessä Tuuli-käyttäjärhmäläisen kanssa yhdessä. Testaajilla oli mahdollisuus kommentoida joko kirjallisesti tai suullisesti. Suurin osa testaajista päätyi tutustumaan DMPTuuliin itsenäisesti ja kommentoimaan kirjallisesti. Kommentoinnin helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi testaajille oli annettu kysymyksiä sekä DMPTuulin teknisistä ominaisuuksista (kirjautuminen, suunnitelman tekeminen ja muokkaaminen, suunnitelman jakaminen, suunnitelman eksportointi) ja suunnitelmaohjeesta (Liite1). Testaajilta kysyttiin myös kehittämissuhteita ja toiveita tarvittavista rahoittajien suunnitelmapohjista. Testauksen suunnittelusta ja kommentoinnin pohjana olevista kysymyksistä on enemmän tietoa käyttäjärhmän

(<https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=191083499>).

Tuulin ja ohjeiden testaukseen osallistui 23 tutkijaa neljästä yliopistosta ja nämä tutkijat edustivat yli kymmentä oppiainetta (Taulukko 1). Lisäksi DMPTuulin käytöstä saatiin palautetta Helsingin yliopiston tutkijakoulun Expand your information skills -kurssilta, jossa yhtenä tehtävänä oli laatia aineistohallintasuunnitelma DMTuulilla. Testaajat olivat tutkimusuran eri vaiheissa. Testaajilla oli myös erilainen kokemus aineistohallintasuunnitelmien laadinnasta. Osa ei ollut tehnyt vielä yhtään aineistohallintasuunnitelmaa ja osa oli puolestaan laatinut suunnitelmia esimerkiksi isoihin tutkimushankkeisiin.

Taulukko 1. Testaajien tausta: yliopisto ja oppiaine

Yliopistot	Aalto yliopisto (5), Helsingin yliopisto (11), Tampereen yliopisto (5), Turun yliopisto (2)
Oppiaineet	aerobiologia, folkloristiikka, informaatiotutkimus, kemia, kemian prosessitekniikka, kirkkohistoria, lääketiede, lääketieteen matematiikka ja fysiikka, sosiologia, tietotekniikka, tilastotiede

3. TULOKSET

Tähän lukuun on koottu käyttäjäkokemukset DMPTuulin teknisistä ominaisuuksista ja aineistohallintasuunnitelmaohjeista. Testaajat olivat kirjanneet vastauksia kysymyksiin vain lyhyesti, jos käyttö oli sujunut ongelmitta. Ongelmatilanteista ja ihmetystä herättäneistä tilanteista oli runsaammin selitystä. Ohjeita oli jo aiemman kahden kommenttikierroksen perusteella muokattu, joten niihin saatiin verrattain vähän muutosehdotuksia.

3.1. DMPTuulin paikka tutkimusprosessissa

Välineen katsottiin olevan hyvä lisä tutkimusaineistojen käytännön hallintaan. Sen nähtiin auttavan tutkimusaineistohallinnan jäsentämisessä palapalalta mutta näkemään hallinta myös kokonaisuutena. DMPTuulen peruskäyttöä pidettiin yleisesti helppona, kuten yhdessä kommentissa ilmaistiin "*pääprosessi toiminnallisuuksiltaan on hyvin tuettu*". DMPTuuli pystyy yhdistämään yksinkertaisen tekniikan, ohjeet ja suunnitelman kirjoittamisen samaan käyttöliittymään. Näin suunnitelman kirjoittaja "*ymmärtää mitä haetaan*". DMPTuulin ohjeiden ja esittämistavan etu on, että se tarjoaa muistilistan huomioonotettavista asioista ja pistää miettimään mitä asioita tulisi huomioida tutkimusaineiston hallinnassa. Välineen jakamistoiminnon nähtiin tukeva yhteiskirjoittamista: suunnitelman "*pystyy tekemään porukalla*" ja vähitellen työstäen. DMPTuulia testanneen jatko-opiskelijan mukaan hyödyllistä olisi myös jakaa suunnitelma ohjaajan kanssa ja saada häneltä kommentteja.

Välineen helppous sekä tärkeys muistamisen apuvälineenä kiteytyy hyvin kommenttiin: *"I think that having an interface like DMPTuuli is of great help since every relevant field can be filled in, and there is no risk of forgetting any part."*

Vaikka väline sai selvästi enemmän kiitosta kuin kritiikkiä, on huolehdittava siitä, että kaikki tiedämme miksi aineistonhallinnan suunnittelu on tärkeää ja miksi välinettä käytetään:

"Tarvitsisin vielä lisää jotakin motivointia, miksi tämä on tärkeää ja miksi näihin kysymyksiin vastataan. Nyt tarvitsin jonkin verran haastattelijan motivointia ja perusteluja."

Hyödyllinen rahoituksen hakuvaiheessa ja tutkimusprosessin alussa

Pilotissa kartoitettiin myös missä tutkimuksen vaiheissa ja tilanteissa väline on hyödyllinen. Vastajat kommentoivat tätä vapaasti, mutta sitä kysyttiin myös suoraan. Vastauksissa korostui DMPTuulin hyöty suunnitelman tekemisen apuvälineenä erityisesti rahoituksen hakuvaiheessa ja tutkimusprosessin alussa.

Eräs tukija katsoi, että hakemusten työstämisestä tulisi ylipäätään helpompaa, jos välineen käyttö on "standardi", jolloin rahoitushakemukset noudattaisivat samaa mallia. Kysymykset, joissa kartoitettiin DMPTuulen käyttökelpoisuutta yleisemmin kuten koko aineistojen hallinnan elinkaaren ajan, dokumentointivälineenä yleensä tai tulevaisuuden aineiston jakamisen mahdollistajana, tuottavat kaksijakoisen tuloksen: väline käy kaikkeen tai käytön hyödyllisyys muussa kuin rahoitushakemuksen tekemisen yhteydessä herättää epäilyksiä. Muutama kommentti valaisee näkemyksiä:

"Dokumentointiin? En osaa sanoa miten tämä vaikuttaisi dokumentointiin. Hahmotan tätä suunnitelman apuvälineenä enemmän kuin varsinaisen dokumentoinnin välineenä. Vai ymmärränkö kysymyksen väärin?"

"En havainnut, tiettyä vaihetta missä jokin kysymys olisi erityisen vastattava. Kaikki kohdat täydentyvät pikkuhiljaa projektin aikana. Niihin on palattava projektin kuluessa."

Tutkijoiden näkemykset, ja myös kysymykset, DMPTuulin hyödyllisyydestä tutkimuksen erivaiheissa pysyivät yleisellä tasolla. Siksi kahden tutkijan kommentit, jotka eniten yksilöivät käyttötilannetta ja nostivat niihin liittyviä haasteita esille, on tärkeää tuoda esille. Molemmat tutkijat kiinnittivät huomiota siihen, ettei Suomen Akatemian hakemuksessa ole tilaa laajalle suunnitelmalle, millainen DMPTuulella tehdään. Toinen kirjoitti, että ”nykyisin riittää muutaman rivin aineistonhallintasuunnitelma”. Molemmat esittivätkin suunnitelman laittamista liitteeksi. Toinen pohti muutaman kommentin verran suunnitelman merkitystä hankehakemuksen arvioinnin näkökulmasta. Hän katsoi, ettei suunnitelman tulisi vaikuttaa hakemuksen tieteelliseen arviointiin. Hän myös esitti toiveen, että suunnitelmaa arvioisivat henkilöt, jotka ovat perillä aineistojen hallinnasta. Vaikka nämä kommentit liittyivät Suomen Akatemiaan, ne on hyvä pitää mielessä, kun välineeseen integroidaan ohjeita. Ohjeiden muodon ja sisällön on hyödytettävä tutkijoita ja minimoitava työtaakka.

Miksi en käytä: Sukkuloiminen, yhteiskirjoittaminen, tottumukset ja uran vaihe

Näkemykset joissa välinettä ei pidetty niin hyödyllisenä, liittyvät siihen, että aineistohallintasuunnitelma nähdään yhtenä osana laajemmasta tutkimussuunnitelmasta, jota työstetään esimerkiksi Wordissa. DMPTuulia käyttäessään tutkijan on sukkuloitava usean työvälineen välillä, mikä herättää epäilyjä DMPTuulilla saatavasta lisäarvosta. Kyse kommentteissa on myös siitä, että tutkijat käyttävät mieluusti niitä välineitä, joihin ovat tottuneet ja joilla esimerkiksi dokumentin kirjoittaminen onnistuu samaan aikaan. Wordin lisäksi he mainitsevat latexin ja google docs'in.

Myös tutkijan uran vaihe ja kokemus vaikuttaa välineen käytöstä saatuun koettuun hyötyyn sekä niiden hankkeiden laajuus ja kansainvälisyys, joissa on oltu mukana: Laajoja (kansainvälisiä) hankkeita valmistelleet varttuneet tutkijat eivät välttämättä koe DMPTuulin tukea tarpeelliseksi. DMPTuulin nähtiinkin hyödyttävän erityisesti ensimmäistä projektiaan valmistelevia tutkijoita kuin myös maisteriopiskelijoita. Tuulia ensikertaa käyttäneen kommentti on kuvaava: "*..uskon Tuulin avulla päässeeni kokemukseeni nähden hyvään lopputulokseen*".

Seuraava kokeneen tutkijan kommentti koostaa hyvin välineen erilaisia hyötyjä tutkijauran eri vaiheissa:

"Ohjeet ovat hyvät. Katsoisin ne siitä. Se muistuttaisi mikä on rakenne mutta en itse kirjoittaisi Tuulin editoriin. Moni muu varmaan käyttää, koska siihen on helppo kirjoitella. Olen ehkä poikkeus. Käyttäisin itselle sellaisia välineitä, joihin minä olen tottunut ja joilla voi muille jakaa ja yhdessä kirjoittaa ja muokata."

3.2. DMPTuulin tekniset ominaisuudet

Kirjautumista (sign in) pidettiin yksinkertaisen ja helppona; vain yksi ei päässyt kirjautumaan heti. Kirjautumiseen saimme vain kaksi muutosehdotusta: toivottiin HAKA-kirjautumista ja uloskirjautumisen laittamista näkyville kuten "Sign in" on esillä.

Uuden datasuunnitelman laatiminen (create ja edit) alkaa valinnalla käytettävästä ohjeistuksesta. Create a plan -sivulla on tarjolla rahoittajien ja organisaatioiden mukaisten ohjeiden lisäksi Tuulin ja DCC:n (Digital Curation Centre) ohjeet. DCC-lyhennettä ei ole sivulla avattu ja pari testaajaa ihmettelikin lyhenteen merkitystä. Tuuli-ohjeet löytyvät hämmentävästi kahdella eri nimellä eri kohdista: sivun yläosasta sanalinkkinä "select here to write a generic DMP" ja sivun alaosasta Tuuli-guidance valintalaatikon vierestä. Valintavaihtoehtojen vuoksi testaaja kommentoikin: "*Aloitussivu oli minulle sekava rahoittajan valinnan osalta. Entä mitä virkaa on DDC guidance tai Tuuli -rasti ruutuun kohdilla*". Epävarmuutta aiheutti se, mikä ohjeistus ylipäättään kuuluisi valita ja myös oman organisaation ohjeiden puuttuminen ohjelista.

Mahdollisuutta täyttää suunnitelma vain soveltuvilta osin pidettiin hyvänä. Kysymyksen sivuuttamisen mahdollisuudesta ja mahdollisuudesta täyttää suunnitelma haluamassaan järjestyksessä toivottiin myös ohjeistusta/mainintaa.

Suunnitelman kirjoittamisessa raportoitiin yksittäisiä ongelmia. Ongelmia ilmeni taulukon poistamisessa ja rivin vaihdossa. Näistä tilanteista ei kuitenkaan ole tarkempaa kuvausta, joten ongelman jäljille on vaikea päästä. Editoitu teksti ei erotu DMPTuulissa ja tämä koettiin myös ongelmaksi.

Tutkijat tasapainoilevat usein tekstin sanamäärärajojen kanssa ja sama tilanne voi olla myös datasuunnitelmien osalta. DMPTuulin tilalaskuri ”available space use” ei ole luotettava. Se ilmoittaa tekstin täyttävän useita kymmeniä prosentteja käytettävästä tilasta, vaikka suunnitelman tekemistä ei ole edes aloitettu. Suunnitelmalomakkeessa ei näe osiokohtaista sanamäärää eikä kokonaissanamäärää. (Kuva 1.)

Navigointiin liittyviä ongelmia nimettiin pari. Suunnitelman viimeisen kysymyksen jälkeen näytön oikeassa laidassa ainoana toimintapainikkeena on tarjolla ”export” ja muut toimintamahdollisuudet piilottelevat sivun yläosassa. Siirryttäessä suunnitelmasta (esimerkiksi plan details) exporttiin tiedot katoavat, jos niitä ei ole muistanut tallentaa. (Kuva 1.)

Kuva 1. DMPTuulin suunnitelmanäkymä

Suunnitelman jakamisessa (share) ei ollut ongelmia. Yhden testajaajan havainnon mukaan jakamisen lopettaminen (remove user access) onnistui ja henkilön nimi poistui listalta. Suunnitelman tiedoissa kuitenkin näkyi edelleen, että suunnitelma olisi jaettuna yhdelle.

Pari testajaaja kommentoi, että kollegalle lähtenyt viesti suunnitelman jakamisesta näytti epäilyttävältä. Viestissä ei mainittu DMPTuulia, vaan lähettäjänä näkyi info@dcc.ac.uk ja sisältönä ”You have been given co-owner access to ...”. Automaattiviestin lähettäjä ja sisältö kannattanee miettiä tarkemmaksi.

Suunnitelman tulostamista eri formaatteihin (export) pidettiin helppona ja selkeänä. Tyytyväisyyttä herätti se, että ”tarjolla on riittävästi erilaisia formaatteja”. Yksi testajaaja jäi kuitenkin pohdiskelemaan sanoitusta ja ohjeistuksen näkyvyyttä. Export ei välttämättä kerro kaikille, että kyseessä on myös tulostaminen. Tulostusvalinnat esimerkiksi mukaan otettavista kentistä ja fonttityypeistä voivat myös jäädä piiloon Export-toiminnon asetuksissa (settings).

PDF-dokumentin tulostuksessa raportoitiin muutamia ongelmia. Yhdelle testaaajalle skandinaaviset aakkoset eivät tulostuneet kunnolla. Toinen testaaaja raportoi PDF-dokumentin jäljen olleen sotkuista. Tässä tilanteessa tekstin rivitys oli jo aiemmin mennyt lomakepohjalla sekaisin.

Käyttöliittymästä kysymykset löytyvät helposti mutta ohjeet halutaan paremmin esille. Käyttöliittymää koskeneista kommentteista tulee ilmi haasteellinen ristiriita. Toisaalta käyttöliittymää pidettiin selkeänä ja toiminnallisena, klikkauksia minimoivia ratkaisuja hyvinä: kysymykset löytyivät helposti ja osakokonaisuuksien kysymyksiin ja ohjeisiin avautuva/sulkeutuva käyttöliittymä on näyttötilaa säästävä, jolloin "*käyttöliittymä säilyy siistinä ja helposti luettavana.*" Kysymyksiin numerointia ja ilmoitusta jo vastattujen määrästä pidettiin mainiona, koska se ohjasi hyvin täydentämään puuttuvia kohtia.

Toisaalta osa vastaajista löysi kehitettävää erityisesti ohjeiden valinnassa ja käyttöön saamisessa käyttöliittymän eri osissa. Saimme palautetta siitä, että 1) testaaajille oli epäselvää missä kohdin ja mikä noudatettava ohjepohja valitaan Create plan-näkymässä, 2) tulisi selventää Plan details-näkymässä ohjeisiin menoa, 3) Initial DMP-näkymässä ohjeen avaamista "plussista" ei välttämättä pidetä intuitiivisena ja 4) ohjeiden pitäisi tulla selvemmin esille osakokonaisuuksien sisällä. Testaajien mukaan ohjeiden löytämistä ja huomaamista parantaisi niiden sijoittaminen paremmin näkyvälle paikalle kysymysten alle ja ydinkohtien listaamista tai värien ja lihavoitien käyttämistä korostuksessa.

Käyttöliittymään muuten vain pieniä viilauksia:

- Suunnitelman täyttämisen edistymisestä kertova mittari herätti kaksi ihmettelevää kommenttia. Toisessa kommentoitiin sitä, ettei lukema erotu taustasta ja toisessa sitä, että lukema näyttää 25% vaikkei tutkija ollut kirjoittanut vielä mitään.
- Ohjeet voisi saada näppärästi käyttöön Plan details-näkymässä, jos kysymykset olisivat linkkeinä.
- Aloitus sivun osalta kommentoitiin, että sille voisi laittaa tekstin "Aloita vastaaminen yläpalkista".
- Näkymä "Create a new plan" herätti sivulla olevista ohjaavista teksteistä huolimatta toiveita selkeyttämisestä: 1) Tekstiä "select here to write a generic DMP" toivottiin paremmin esille. 2) Myös näkymän toinen vaihtoehto aloittaa suunnitelman tekeminen kaipasi lisää apua. Auttaisiko, sivulla olevassa ohjeessa käytettäisiin tekstiä "Not applicable/not listed" ja sanottaisiin, että se aukaisee valintoja, joiden pohjalta suunnitelman tekeminen aloitetaan. Voisi olla paikallaan muuttaa "Not applicable" teksti kuvaavammaksi. 3) Hiiren vieminen sivulla oleville vihreille teksteille näyttää ne linkkeinä, vaikka eivät sitä ole. Tämän ominaisuuden voi varmaan poistaa.

3.3. DMPTuulin aineistonhallintasuunnitelmaohjeet

Yleiset huomiot ohjeesta

Ohjetta yleisellä tasolla koskevia kommentteja oli paljon. Tämän luvun kirjoittamista varten on pyritty poimimaan kaikki mahdollinen mutta suodatettu niistä lähinnä päälinjat.

Yleiskuva kommentteista on se, että ohjausta kaikilla keinoilla (ohjeet, esimerkit) toivottiin enemmän: Niissä tulisi pyrkiä sisällöltä konkreettisuuteen ja tyyliään tarkkuuteen; haluttiin myös ala- ja aineistokohtaista ohjausta lisää. Vastaajien kommentteista käy myös ilmi, että linkkaaminen lisäohjeisiin välineen ulkopuolelle ja tällaisten ohjeiden käyttö ei tunnu ongelmalliselta, vaan sitä jopa toivotaan: linkit ulkopuolisiin materiaaleihin ovat hyviä, kunhan materiaali istuu ensisijassa tarkasti siihen kohtaan, jota ollaan kirjoittamassa suunnitteluvälineessä. Muuta lisämateriaaliakin voi olla tarjolla, kunhan pääasia, eli suunnitelma teossa auttaminen, ei unohdu.

Ettei lukijalle jää liian yksipuolista käsitystä yleisistä kommentteista, on myös sanottava, että osa vastaajista katsoi kaikkea olevan riittävästi ja järjestyksen sekä osioiden sisällön olevan täysin kohdallaan.

Ohjeiden päällekkäisyydestä, kysymysten sijoittelusta eri osioihin ja osioiden järjestyksestä saimme muutaman palautteen: Documentation ja Ethics -kysymysten sijoittaminen aiheutti hämmennystä. Tallentamiseen liittyviä kysymyksiä taas oli useammassa kohdassa. Lisäksi ihmeteltiin miksi control access -kysymys on Storage-kohdassa eikä Ethics-kohdassa. Kolmanneksi huomautettiin, että "control access" ja "ethical" -kohdissa on päällekkäisyyttä. Eräs tutkija totesi tosin, ettei päällekkäisyyttä voi välttää. Vastauksissa pohdittiin myös olisiko järkevää siirtää Storage-osio Data sharing-osiota siirtämällä Ethics-osan loppuun. Eräs tutkija pohti, että yksityiskohtaisempien ja alaspesifimpien kysymysten avulla päällekkäisyyttä voisi ehkä välttää.

Pari kieleen liittyvää kommenttia saimme myös, joten tekstit kannattaa käydä ajatuksella vielä läpi. Yksi toive koski kielentarkistuttamista englannin kielen kohentamiseksi. Toisessa huomautettiin, että "*Tuuli-guidance on vähän koukeroinen*". Kolmas ohjasi tarkastamaan kysymykset, että niihin vastaaminen edellyttää lauseiden kirjoittamista eikä vain kyllä/ei-vastausta.

Plan details

Plan details -kohdassa kysytään hallinnollisia tietoja projektista, kuten tutkimusprojektin ja tutkijan ID-numeroita. Nämä ID-numerot jäivät osalle epäselviksi ohjeistuksesta huolimatta: "*Mikä on ID tässä kontekstissa? Klikkaamalla näkyviin tuli ohje, mutta en silti ymmärrä.*" Tutkijan ID-numeron kohdalla pohdittiin, mikä muu ORCHID-tunnuksen ohella olisi kelvollinen tunniste.

Osalle testaajista ohjeet saattoivat jäädä kokonaan piiloon, sillä ohjeet olivat dynaamiset ja avautuivat vasta, kun kursorin vei tyhjään tekstilaatikkoon. Parannusehdotus olikin, että laittaa ohjeet näkyviin tekstikentän yläpuolelle tai aukeamaan kysymysmerkki-ikonin takaa.

Kuva 2. Plan details ja dynaaminen ohje

Plan name	<input type="text" value="My plan (Tuuli DMP)"/>	
ID	<input type="text"/>	A pertinent ID as determined by the funder and/or institution.

Data collection

Data collection -kohdan yleiset kommentit liittyivät otsikointiin ja esimerkivastaukseen. Yhden testajan mukaan Data collection -otsikko ei vastannut täysin sisällöllistä ohjeistusta, jossa puhuttiin sekä datatyypeistä että niiden keräämistavasta. Hänen mielestään EU Horizon 2020 suunnitelmassa oleva ”Data set description” olisi kohdallisempi otsikko tässä tilanteessa. Yksi testaja piti esimerkivastausta yleisluontoisena.

Tallennusformaatti -aihe kirvoitti muutaman kannanoton. Tallennusformaattikysymystä pidettiin triviaalina. Lisäksi muistutettiin, että tallennusmuoto ei välttämättä ole rahoitusta hakiessa tiedossa. Esimerkiksi ilmakehätieteissä erimuotoista dataa on paljon ja näiden aineistojen avaamiseen ei ole edes valmiita ohjelmia. Ohjeissa olevia tallennusformaattien esimerkkejä pidettiin hyvänä muistiapuna.

Documentation and quality

Parin testajan mukaan tämän osion kysymykset aineiston dokumentoinnista ja laatukselta olivat vaikeita vastata, epäselviä ja vaatisivat lisäohjeita. Tähän vaikeaselkoisuuteen voi olla syynä se, että ohjeet tuntuvat istuvan paremmin kvantitatiiviseen aineistoon, mutta monilla tieteenaloilla (esimerkkinä historia), ”*operoidaan kielen eikä numeroiden kautta. Miten ylittäään kvalitatiivisen aineiston kohdalla toimitaan?*” Toiselle tieteenalalle (esimerkkinä fysiikka) kysymykset datan laadusta näyttäytyvät triviaalina, sillä ”*datan keruu määrittää datan laadun*”.

Yksi testaja kiinnitti huomiota, että osion varsinainen ohje ja vinkki (tip) eivät täysin puhuneet samasta asiasta. Nykyisellään esimerkivilause antaa mallivastauksen metadatan käytöstä. Tämän lisäksi toivottiin mallilauseetta tilanteeseen, jossa metadastandardia ei hyödynnetä.

Tuulin alkutalven yleisen aineistohallintasuunnitelmaohjeen kommenttikierroksilla metadataan liittyvät asiat koettiin vieraiksi ja vaikeiksi ymmärtää. Myös tällä nykyisellä testauskierroksella esille tuli tarve saada lisätietoa ja oma ohjekappale aiheesta: ”*itse ainakin tarvitsisin tarkempaan ohjetta metadastandardeihin: mitä ne ovat, mistä niitä löytää.*”

Testaajien kommentteista nousi esille myös keinoja kehittää metadataan liittyvä ohjeistusta ja esimerkivastausta: 1) kannattaa miettiä tutkimusdatansa loppuallennuspaikkaa ja perehtyä sen vaatimukseen metadastandardeista 2) kannattaa erottaa datan rakenteen kuvaus (kuten tiedostojen nimet ja muuttajat) ja sisältöä kuvaava metadata.

Storage and backup

Käytännön huomioita kohdan kommentteissa liittyivät kahteen kokonaisuuteen:

1) Vastaajat kaipasivat lisää tietoa ja ohjausta siihen missä voi ja kannattaa säilyttää omia aineistoja turvallisesti ja tehdä niistä varmuuskopioita. Toivottiin selvästi, että palveluita ei vain linkitetä, vaan kerrotaan niiden sisällöstä, kuten aineistopolitiikasta. Ehdotettiin myös sitä, että tutkijoita ohjattaisiin käyttämään sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat myös aineistojen jakamisen ja käyttöoikeuksien määrittelyn jakamiselle aineiston suojaamisen edellyttämällä tavalla.

2) Kohta, jossa tulisi kertoa miten paljon aineistoa tullaan keräämään ja miten paljon se vie tilaa, koettiin vaikeaksi vastata. Tähän yksi tutkija peräsi oman yliopistonsa ohjetta.

Aineistojen hallinnan perusteiden kannalta hyvin oleelliset kommentit liittyivät niin ikään kahteen seikkaan:

1) Tutkijat halusivat selvennystä siihen puhutaanko alkuperäisaineistosta vai siitä johdetusta aineistosta. Yksi tutkija totesi, että riippuen mistä puhutaan, vastaukset ovat erilaisia. Yksi tutkija myös esitti, että tulisi erotella ”*mihin ne laitetaan*”. Kohtaa selventäisi esimerkit, joissa toisessa käsitellään tekstuaalista aineistoa ja toisessa näytteitä.

2) Anonymisointia koskeva kommentti nosti hyvin esille miten oleellista on miettiä ohjeita tehtäessä tutkimusaloihin liittyviä erityiskysymyksiä ja sitä miten niille voidaan olla herkkiä ja pohtia niiden huomioimista: Tutkija koki, että ohjeessa oletetaan ”anonymisoinnin” olevan kaikkien aineistojen osalta mahdollista ja välttämätöntä. Hänen kommentistaan sai kuvan, että anonymisointi tekisi aineistojen jatkokäytöstä hänen alallaan käytännössä mahdotonta.

Ethics and legal compliance

Eettisiin ja lainsäädännöllisiin asioihin keskittyvää osiota luonnehdittiin ”*hyvänä kohtana*”, mutta myös vaikeana ja paljon asioita sisältävänä osiona ”*aika paljon on ladattu yhteen kysymykseen*”. Laajaa kokonaisuutta ehdotettiin jaettavaksi erillisiin etiikka ja lainsäädäntö osuuksiin.

Muihin osioihin verrattuna tämän osion ohjeita pidettiin yleisluontoisena ja tämä vuoksi moni tärkeä kysymys tuntui jäävän ohjeissa käsittelemättä. Testaajan oivallinen havainto olikin, että eettisyydellä on eri ulottuvuuksia tutkimusaiheen mukaan. Eettisyys tarkoittaa eri asioita esimerkiksi herkällä ihmisiin liittyvällä aineistolla kuin eläinkokeilla.

Seuraavista asioista toivottiin mainintaa ja ohjeita tai vaihtoehtoisesti linkkiä lisätiedon äärelle: 1) yleiset tutkimuseettiset ohjeet, 2) anonymisoinnin toteuttaminen, 3) mitä kaikkea kuuluu henkilötietoihin ja arkaluontoiseen tietoon ja 4) tutkittavien tietoinen suostumus (inform consent). Suorasanaista kysymystä hankituista/hankittavista tutkimuseettisistä luvista ja eettisen toimikunnan päätöksistä haluttiin muistutukseksi ohjeisiin.

Lisensseihin liittyviä vinkkejä pidettiin hyödyllisinä. Vinkit ohjasivat syvemmän tiedon lähteillä ja antoivat suoran suosituksen avoimen tieteen suosittelimesta Creative Commons -lisenssistä.

Tiedontallennusta käsittelevässä osiossa olevaa kysymystä “How will you control access to keep the data secure?” ja etiikka osuuden kysymystä “How will ethical and legal issues be managed?” pidettiin osittain päällekkäisenä. Etiikan teema kantaa läpi tutkimusprosessin ja eri aihealueiden, joten monet aihepesifit kysymykset voisivat kuulua myös etiikkateeman alle.

Data sharing and long-term preservation

Aineiston avoimuus ei vielä ole yleistä kaikilla aloilla. Tämän vuoksi aineiston jakamiseen ja jatkokäyttöön liittyviin kysymyksiin vastaaminen voi olla vaikeaa ja vaatia jopa ”lakiosaston” konsultaatiota.

Aineiston jatkokäytön arvon (long term value) määrittäminen ei ollut itsestäänselvyys. Kysymys tuntui hämmäntävältä ja herätti pohdintoja: ”Mistä voin tietää vastauksen? Kirjoitanko vain data has no long-term value?”

Kysymystä ja käytännön vinkkejä aineiston pitkäaikaissäilytyksen ratkaisuihin ja tallennuspaikasta pidettiin hieman ympäröiväinä. Tekstiin olisi haluttu konkreettisia esimerkkejä näistä. Tässä ohjeistuksessa teksti ”long term preservation and sharing” toimii linkkinä ja ohjautuu sivustolle, jolla voi hakea tietoarkistoja. Tämä on saattanut jäädä huomaamatta kommentoijalta tai sitten pelkkä linkitys on koettu riittämättömäksi.

Persistent Identifier -käsite nosti esiin pari kommenttia. Käsitettä pidettiin vieraana ja pohdittiin kuinka helposti tukija saa omalle datalleen pysyviä tunnisteita. Asiasta perillä olevan testaajan mielestä kannattaisikin muistuttaa, että pitkäaikaissäilytystä tarjoavat palvelut antavat myös näitä tunnisteita.

Pitkäaikaissäilyttämisen kustannuksista muistuttamista pidettiin hyvänä asiana. Kysymyksiä herätti se, mitä kaikkia kuluja tähän osioon pitäisi sisällyttää ja eritellä. Samoin mietitytti varsinaisen budjetin ja datasuunnitelman suhde: onko riittävää, jos aineistohallintasuunnitelmassa viittaa budjetissa tehtyihin kuluerittelyihin.

Datan julkaisemisen liittyvät asiat, kuten open access -julkaisuihin liittyvät seikat jäivät yhden vastaajan mielestä vähälle huomiolle. Julkaisemisella saatetaan viitata datalehtiin, joissa julkaistaan esimerkiksi kuvauksia tutkimusaineistoista.

Creative Commons lisenseihin liittyvät kysymykset ovat Tuulin yleisohjeessa Ethics and legal compliance -osiossa. Creative Commons -asiaa kaivattiin myös tähän osioon, koska lisenssit liittyvät datan jakamiseen ja myös rahoittajat saattavat vaatia tietynlaista lisenssiä.

4. KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Tässä luvussa esitellään testaajien kehittämisehdotuksia DMPTuulin uusiksi ominaisuuksiksi.

Ohjeistus ja suunnitelmapohjat

DMPTuulin etusivulle toivottiin lyhyttä selitystä siitä, mikä aineistohallintasuunnitelma ylipäätään on. Erityisesti uusille käyttäjille voisi olla avuksi, jos *kerrotaisiin ”mistä tässä kaikessa on kysymys”*. DMPTuulissa on jo nykyisin jatkolinkejä oppaisiin ja suunnitelmamalleihin, mutta ne piilottelevat Helpvälilehden takana. DMPTuulin yleinen aineistohallintasuunnitelma koettiin mitä ilmeisimmin hyödylliseksi, sillä siitä toivottiin erillistä muistilistanomaista dokumenttia tulostettavaksi ja itse muokattavaksi.

Tutkijoilta kysyttiin myös mitä rahoittajien aineistohallintasuunnitelmapohjia he kaipaivat DMPTuuliin. Näitä olivat esimerkiksi Suomen Akatemia, Kulttuuri- ja maakuntarahastot, Koneen Säätiö, Emil Aaltosen säätiö ja Lastentautien säätiö. DMPTuulin arvo nousee, kun se onnistuu kokoamaan kaikkien rahoittajien ohjeet keskitetysti yhteen ja samaan paikkaan.

Suunnitelman laatiminen ja muokkaaminen

Suunnitelman tekemiseen kaivattiin lisäominaisuuksia. Nykyisin suunnitelma voi sisältää tekstiä, taulukoita ja www-linkkejä. Yhtenä toiveena oli, että suunnitelmaan voisi liittää myös omia tiedostoja ja kuvia. Suunnitelmaan voisi lisätä myös ”kuittauskohtia” (checkbox), jossa esimerkiksi varmistettaisiin ”olen konsultoinut tilastotieteilijää /datanhallinnan osaajaa”. Nämä kuittaukset toimisivat eräänlaisena sisäisenä laatukontrollina, eikä niitä edes tarvitsisi tulostaa valmiiseen suunnitelmaan mukaan.

Nykyisin tekstin muokkauksesta ei pysty jättämään jälkeä suunnitelmaan. Fontin värin tai tekstin korostusvärin käyttö nostaisi huomion haluttuun tekstinkohtaan. Tämä ominaisuus voi olla erityisen hyödyllinen, jos useampi henkilö työstää suunnitelmaa ja haluaa osoittaa toisille tekemiään muutoksia.

Suunnitelman jokainen kysymys on tallennettava nykyisessä DMPTuulin versiossa erikseen. Kehittämistoiveiden listalla oli kysymysten automaattinen tallennus tai ainakin mahdollisuus tallentaa kaikki kysymykset (save all) yhdellä kertaa.

Tällä hetkellä suunnitelman muutokset menevät aina vanhan tekstin päälle. Monesti voisi olla tarpeellista saada kopioitua samasta suunnitelmasta eri versioita. Tutkimusprosessit ovat pitkiä ja suunnitelma on sen kanssa elävä dokumentti. Näistä prosessin eri vaiheissa tehdyistä suunnitelmista olisi tarpeellista saada omia tallennuksia (versio_1; versio_2; versio_3 jne.). Myös jo tehdyn yleisen aineistohallintasuunnitelman kopioiminen ja muokkaaminen esimerkiksi rahoittajien vaatimusten mukaiseksi olisi hyödyllinen ominaisuus. Samankaltaista aiempien kysymysten jatkokäyttöön siirtämistä toivottiin myös EU Horizon 2020 hankkeessa, jossa tutkimusprosessin eri vaiheissa tehdään kolme (initial, mid-term, final) samansisältöistä suunnitelmaa.

Suunnitelman esikatselu ja tulostaminen

DMPTuulin Export toiminnolla saadaan tulostettua suunnitelma eri tiedostomuotoihin ja tämä omalla tavallaan toimii suunnitelman esikatseluna. Toivelistalla oli kuitenkin erillinen yleisnäkymä/esikatselu -toiminto valmiista suunnitelmasta. Tästä esikatselusta saisi nopeasti kuvan, onko suunnitelmassa vaaditut kaikki kohdat ylipäätään täytetty.

Nykyisellään Export-toiminto tulostaa mukaan sekä ohjeen osioiden otsikon ja kysymykset ja vastaukset. Toiveena oli saada tulostettua pelkät vastaukset suorana tekstinä. Tämän vaihtoehdon voisi kenties tarjota Export-toiminnon Settings-säädöissä ”tulosta vain vastaukset”.

Suunnitelman jakaminen

Aineistohallintasuunnitelmia on mahdollisuus jakaa ja työstää yhdessä. Tehdyistä muokkauksista voisi kollegoille myös lähteä sähköpostiviesti tiedoksi. Tämän hälytyksen voisi halutessaan ottaa käyttöön. Jakamisen lisäksi toivottiin, että samaa dokumenttia voisi kirjoittaa yhtä aikaa.

Muuta huomioitavaa

Suunnitelmalomakkeen lopussa ainoa näkyvä toimintapainike on Export. Tämän ohelle toivottiin lopputekstiä ”olet vastannut kaikkiin kysymyksiin” ja paluupainiketta ylävalikkoon.

5. LOPUKSI

Testaajamme suhtautuivat DMPTuuliin valtaosin myönteisesti. Sen katsottiin antavan tukea erityisesti tutkimusprosessin alkuvaiheessa ja rahoitushauissa. DMPTuuli mahdollistaa myös suunnitelman muokkaamisen yhdessä. Tämä on tärkeä ominaisuus aikana, jolloin tutkimusta tehdään usein ryhmissä ja vielä yli organisaatio- ja valtakuntarajojen Jatkon haasteet liittyvät siihen, kuinka DMTuuli onnistuu integroitumaan osaksi työprosesseja ja tutkijan muita työkaluja.

Teknisesti DMTuuli näyttäisi olevan helppokäyttöinen. Testaajamme pystyivät ottamaan sen haltuunsa omatoimisesti. Merkittäviä käytettävyyso ongelmia ei myöskään tullut kommentoimalla esille. DMPTuulissa on kuitenkin vielä lukuisia pieniä korjattavia kohtia. Kehittämideoita on johdettavissa ongelmakuvauksista (luku 3.2) ja tutkijoiden suorista ehdotuksista lisäominaisuuksiksi (luku 4). Nämä korjaukset ja uudet ominaisuudet lisäävät ohjelman käytettävyyttä ja tekevät DMTuulista houkuttelevan työkalun.

DMPTuulissa aineistohallintasuunnitelmaohjeet – niin Tuulin oma kuin rahoittajien ohjeet - ovat keskeisessä roolissa. Hyvät suunnitelmaohjeet pakottavat miettimään omaa tutkimusta useista näkökulmista, muistuttavat aineistohallinnan hyvistä käytännöistä ja näin lisäävät suunnitelman laatua. Tutkijat kaipaavat ohjeisiin riittävästi konkretiaa ja linkkejä lisätietoon. Ohjeiden laatiminen on tasapainoilua liian vähäisen tai liiallisen ohjeistuksen suhteen. Samoin joudutaan tasapainoilemaan yleisen ja yksityisen välillä. Yleiset ohjeet eivät pysty tavoittamaan jokaisen tieteenalan ainutlaatuisia piirteitä. Aineistohallintaan liittyvällä koulutuksessa ja yhteisellä keskustelulla tuntuisi olevan tilausta. Tällaista koulutusta eivät edes hyvät ohjeet välttämättä korvaa.

Tuulin käyttäjäryhmä onnistui tavoittamaan parikymmentä tutkijaa. Tämä on varsin pieni määrä testaajia. Tutkimuslaitosten tutkijoita ei myöskään ole testaajien joukossa. DMTuulia koekäyttäneet tutkijat antoivat kuitenkin osuvaa ja arvokasta palautetta ja suoria ehdotuksia, joiden avulla työkalun kehittämisessä päästään jo pitkälle.

DMPTuulin todellinen testin paikka tulee, kun sitä käytetään tositoimissa. Näitä oikean elämän käyttökokemuksia kannattaa myös kuulostella ja jatkaa kehitystyötä niiden pohjalta.

DMPTuulin kehittäminen jatkuu Tuuli-projektissa vuoden loppuun. Kommentit, jotka olemme tähän raporttiin saaneet tutkijoilta, samoin kuin työmäärä, jota DMPTuuli on edellyttänyt kaikilta osallistujilta, osoittaa, että neutraalien, kaikki alat ja aineistotyypit huomioivien yleisten ohjeiden tekeminen on vaativaa. Positiivinen palaute kuitenkin kertoo siitä, että olemme onnistuneet hyvin.

Onnistumisen perusta on Tuuli-hankkeessa tehty monitahoinen yhteistyö. DMPTuulin ylläpidon ja kehittämisen on jatkettava kansallisesti ja paikallisesti myös projektin jälkeen. Välineeseen saadaan tulevaisuudessa entistäkin toimivammat ohjeet, kun tutkijoiden tutkimusaineistojen hallintaa koskeviin tarpeisiin pureudutaan nimenomaan paikallisesti ja sopivilla kombinaatioilla tutkimusala- ja aineistotyypiosaamista.

Toimivien ohjeiden tekeminen edellyttää siis jatkossakin ison joukon osallistamista ja osallistumista yhteistyöhön. Kaikkien meidän, jotka olemme kiinnostuneita ja haluamme edistää tutkimusaineistojen hallintaa, on rohkaistava muita mukaan. Viestimällä ja vinkkaamalla välineestä kaikissa luonteissa saamme laajan ja DMPTuulesta tietoisien yleisön ja aktiivisen käyttäjäkunnan. DMPTuuli ei edistä vain hyvien aineistonhallintasuunnitelmien tekemistä vaan myös yleensä hyviä tutkimusaineistojen hallinnan käytäntöjä.

Testitehtävät ja testiä ohjaavat kysymykset**Testitehtävät**

Testatessasi välinettä pyri simuloimaan tilannetta, jossa teet suunnitelmaa. Käytä esimerkiksi aiemmassa hankkeessa tehtyjä aineistoa kuvailevia ja sen hallintaan liittyviä tekstejä tai aiempaa aineistonhallintasuunnitelmaa.

Kun ryhdyt käyttämään välinettä tee seuraavat ”tehtävät” ja kirjaa ylös ajatukset, kokemukset ja muut huomiot ja ideat, joita sinussa herää. Tehtävien alla on testaamisessa ohjaavia kysymyksiä.

- Tee tunnukset sivulla <https://www.dmptuuli.fi/> valitsemalla ”Sign up”. Saat vahvistuspyynnön sähköpostiisi tunnusten tekemisen jälkeen.
- Kirjautu järjestelmään ja aloita uuden suunnitelman tekeminen. Suosittelemme valitsemaan testissä organisaatioksi Helsingin yliopiston, jolloin teet suunnitelmasi hieman tarkemman ohjeistuksen mukaisesti. Valitse myös Tuuli-ohje, jolloin pääset tutustumaan mahdollisuuteen käyttää useita ohjeita käyttöliittymässä.
- Tallenna suunnitelma jossakin vaiheessa ja poistu ohjelmasta.
- Kirjautu uudelleen ja ryhdy uudelleen täyttämään suunnitelmaa.
- Tulosta suunnitelma eri formaatteihin (export).
- Jaa (share) suunnitelma kollegalle ja anna hänelle oikeus kirjoittaa suunnitelmaan (tai jaa itselle toiseen mailiosoitteeseen). Varmista, että linkistä pääsee muokkaamaan suunnitelmaa.

DMPTuulin käyttöliittymän käytettävyyden kommentointia ohjaavia kysymyksiä

- Pääsitkö kirjautumaan DMPTuuliin helposti?
- Tulisiko välineessä tai muualla olla lisää ohjeita käyttöä tukemassa? Millaisia ohjeita kaipaisit?
- Onko DMPTuulin käyttö ja käyttöliittymä ymmärrettävä ja looginen?
- Löytyvätkö osiokohtaiset kysymykset ja ohjeet helposti? Onko niiden avaaminen ymmärrettävästi järjestetty?
- Löytyvätkö muut toiminnot sujuvasti onko niiden toteuttaminen helppoa: tallentaminen ja editointi; jakaminen kollegalle; tulostaminen (export)?
- Toimiiko DMPTuuli teknisesti ilman takkuilua/hidastumista?
- Huomasitko teknisiä seikkoja, joita toivoisit muutettavan?
- Onko joitain ominaisuuksia, joita mielestäsi tulisi lisätä? (kaipaako arkistointia, tilastointia, kertakirjautumisen shibboleth:illa tms.)

Ohjeiden sisällön kommentointia koskevat kysymykset

- Ovatko kenttien nimet, selostukset tms. ymmärrettäviä, yksiselitteisiä ja loogisia?
- Havaitsitko puutteita jonkin osakokonaisuuden kysymyksissä?
- Onko jokin asiaa turha tai ei kuulu osakokonaisuuteen?
- Mikä on tärkeää olla ohjeessa näkyvissä ja mikä voisi olla linkin takana esim. toisella verkkosivulla?
- Mihin kysymyksiin voi vastata tutkimuksen alkuvaiheessa (esim. rahoitushakemusvaihe), mihin myöhemmin?
- Puuttuuko jokin asiakokonaisuus, jonka haluaisit lisättävän, osioista kokonaan?

- Onko osakokonaisuuksissa häiritsevää päällekkäisyyttä?
- Onko ohjeiden rakenteessa tai järjestyksessä korjattavaa?

Välineen ja ohjeen kommentointia kokonaisuutena koskevat kysymykset

- Pystytkö välineessä annetuilla ohjeilla kirjoittamaan suunnitelman?
- Käyttäisitkö DMPTuulia mieluummin vai tekisitkö suunnitelman Wordilla tai muulla välineellä? Jos, niin millä?
- Millaisissa tilanteissa DMPTuuli on sinusta hyödyllinen:
 - Hankerahoituksen hakuvaiheessa, kun hakemukseen tarvitaan aineistonhallintasuunnitelma?
 - Tutkimuksen varhaisessa vaiheessa, jossa ei ole vielä päätetty mistä rahoitusta haetaan tai tutkimushankkeeseen ei haeta ulkopuolista rahoitusta?
 - Aineiston dokumentointiin aineiston elinkaaren ajan?
 - Aineiston dokumentointiin, että sen jakaminen on mahdollista tulevaisuudessa?
 - Jokin muu tilanne, jota ei ollut listattu...

Minkä rahoittajien tutkimusaineistojen hallintaa koskevat suositukset tai vaatimukset tulisi DMPTuuleen sisällyttää?